

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ОЛИЙ ТАЪЛИМ, ФАН ВА
ИННОВАЦИЯЛАР ВАЗИРЛИГИ**

**МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И
ИННОВАЦИИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН**

**БУХОРО МУҲАНДИСЛИК-ТЕХНОЛОГИЯ ИНСТИТУТИ
БУХАРСКИЙ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ**

**«ЗАМОНАВИЙ ЖАМИЯТНИНГ БАРҚАРОР РИВОЖЛАНИШИ УЧУН
ФАН ВА ТЕХНОЛОГИЯЛАР»**

**«НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА»**

**МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
(2024 йил 26-27 апрель)**

БУХОРО - 2024

Ташкилий кўмита аъзолари

Члены организационного комитета

PhD, Сиддиқова С. - раис

т.ф.н. Курбанов М.Т. - раис ўринбосари

Музафарова Х.М. - масъул котиб.

Дастурий кўмита аъзолари

Члены программного комитета

Юлдашев Н.Х., Исабаев И.Б., Джураев Х.Ф., Нарзиев М.С., Фозилов С.Ф., Низомов А.Б., Жалилов Р.Б., Мажидова Н.К., Амонова З.М., Кулиев Н.Ш., Олтиев А., Бахриддинова Н.М., доц. Тоиров Б.Б., Ибрагимов У.М., Кобилов Ҳ.Ҳ.

В сборник включены материалы Международной научно-практической конференции **«НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА»**, проведенной 26-27 апреля 2024 года в Бухарском инженерно-технологическом институте. Материалы основаны на последних достижениях науки и технологии. Сборник рекомендован к печати научно-техническим советом Бухарского инженерно-технологического института.

Тўпламда 2024 йил 26-27 апрелда **«ЗАМОНАВИЙ ЖАМИЯТНИНГ БАРҚАРОР РИВОЖЛАНИШИ УЧУН ФАН ВА ТЕХНОЛОГИЯЛАР»** мавзусидаги Халқаро илмий-амалий конференцияси материаллари киритилган. Конференция материалларининг охириги ютуқ ва муаммоларига асосланган. Тўплам Бухоро муҳандислик-технология институтини илмий-техник кенгаши томонидан нашрга тавсия этилган.

MAQSADLI TSUKAT MAHSULOTLARI ISHLAB CHIQRISH TEXNOLOGIYASINI YARATISH

Haydarova Muhayyo Fayoz qizi, doktorant,
Oltiyev Azim To'yqulovich, texnika fanlari doktori, dotsent
Buxoro muhandislik-texnologiya instituti
azim1086a@gmail.com

Buxoro viloyatida yetishtirilgan qizil sabzi va qizil lavlagilarning turli navlaridan tayyorlangan tsukatlarining sifatini organoleptik baholab, yetishtirilgan qizil sabzi va qizil lavlagining turli xil navlaridan tayyorlangan tsukatlarining biokimyoviy tarkibini aniqlab, tsukatlar tayyorlash texnologiyasining tayyor mahsulotning sifatiga ta'sirini yoritib berish bilan baholanadi.

Ushbu mahsulot shakar siropida uzoq vaqt qaynatish va qaynatilgan mahsulotni quritish orqali tayyorlanadi. Tsukat tayyorlash, murabbo tayyorlash texnologiyasiga o'xshaydi, shuning uchun shakarlangan mevalar ba'zan quruq murabbo deb ataladi.

Ishlab chiqarilgan tsukatlar sifati va ozuqaviy miqdoriga, xomashyo sifatida ishlatilgan mahsulotlarning (*qizil lavlagi, qizil sabzi, qovoq va boshqalar*) navlari, yetishtirilgan hududi hamda ularning duragaylashganligi sabab bo'ladi.

Qizil sabzi O'zbekiston Respublikasining deyarli barcha hududida ommaviy yetishtirilishini hisobga olsak, uni qayta ishlash hamda saqlash uchun foydali va qiymatli xomashyo hisoblanadi. Tajriba jarayonida 3 navli qizil sabzidan tsukat tayyorlashga yaroqligi o'rganildi. 1. Mshak-195 navi 2. Baraka navi 3. Kaskade F1 duragay navi.

Tajribalarda tsukatlarini ishlab chiqarish texnologiyasining ikki variantidan foydalanildi: 1) Oqartirish bilan 2) Oqartirmasdan Tsukatlarini ta'tib ko'rish – qayta ishlangan shakldagi turli xil navlar va ekinlarning asosiy qiyosiy bahosi; ta'mi, hidi, rangi, tashqi ko'rinishi va tuzilishini baholashni o'z ichiga oladi.

Qizil sabzidan tsukat ishlab chiqarish bo'yicha eng yaxshi nav Mshak - 195 navi -5,0 ball, Baraka navi - 4,7 ball va Kaskade F1 duragay navi 4,5 ball bo'ldi. Tsukat tayyorlash texnologiyasidan qat'iy nazar, ushbu navlardan tsukatlar

xaridorsevar ko‘rinishni, rangi, ajoyib ta‘mi va yoqimli biriktiruvchi tuzilishi uchun eng yuqori o‘rinni oldi. Ular chiroyli ko‘rinish, rang, ajoyib ta‘m, chiroyli ko‘rinishga ega bo‘ldi.

Quruq moddalarning tarkibi navlari bo‘yicha farqlanadi: eng ko‘p Baraka navi 89,9 %, Mshak-195 navi bir oz kam -87,2 % ni tashkil etdi. Quruq moddalar miqdori eng kam namoyon etgan Kasdkade F1 navi bo‘lib, bu navning asosan yangi sabzi tarkibidagi quruq moddalarning tarkibi, navda namlikning har xil ajralib chiqishi ya‘ni ajralib chiqish tezligi bilan bog‘liqligidan dalolat beradi.

Asosiy qism. Oziqlanish qiymati quruq moddalardagi shakar ulushiga qarab baholanishi kerak, u qanchalik kichik bo‘lsa, tayyor mahsulot tarkibida Pektin, azotli, mineral moddalar ko‘proq bo‘lishini ta‘minlaydi. Navlar orasidagi shakar miqdoridagi farqlar deyarli kuzatilmadi. U 81,0-83,2 % ko‘rsatkichni tashkil etdi.

Karotinning eng ko‘p miqdori Mshak-195 navida-12,1 mg/100gr, Baraka navida -11,8 mg/100 gr , Kaskade F1 duragayida- 11,7 mg/100gr shakarlangan sabzavotlarida topildi. Buning sababi Mshak-195 va Baraka navlari ildizlari boshqa navlarga qaraganda ko‘proq karotinni o‘z ichiga olganligi, shuningdek, qayta ishlash jarayonida karotinni saqlab qolish qobiliyatiga bog‘liqdir. Karotinning eng past ko‘rsatkichi ya‘ni yo‘qotilishi Baraka navida 34,1%, Mshak-195 navida 34,9 %, Kaskadi F1 duragayida esa 35,6 % ni tashkil etdi.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, aytilganlarning barchasidan biokimyoviy ko‘rsatkichlar majmuasi nuqtai nazar Baraka navini ajratib ko‘rsatish kerak. Navidan qat‘iy nazar, 81-83,2 % oqartirilgan navida qattiq moddalarning yuqori miqdori qayd etildi. Oqartirmasdan (bez blansirovanniy) tayyorlangan qandli mevalarda qand miqdori (quruq moddaga nisbatan foizda) 80- 81 % ni tashkil etdi. Bu shakar sepilgan variantdagi shakar ulushidan 2-4 % kamroq. Tayyorlash texnologiyasi karotin tarkibiga kam ta‘sir ko‘rsatib, 11,8 mg/100 gr oqartirilmagan navida karotin miqdori ko‘proq qayd etilgan. Oqartirilgan navida esa 11,7 mg/100 gr ni tashkil etgan bo‘lsa, karotinning katta qismi tsukatlar uchun, sabzini qayta ishlash jarayonida yo‘qolsada, tsukatlangan mevalarda uning miqdori juda yuqori.

Oqartirilmagan navida karotinning yo‘qolishi 25-35 % (navlaridan kelib chiqib) oqartirish bilan 35-55 % ni tashkil etdi. Biokimyoviy ko‘rsatkichlarning o‘rtacha ma’lumotlarini tahlil qilib, shuni ta’kidlash mumkinki, eng yaxshi texnologiya mevalarni tsukatlashda oqartirmasdan ishlab chiqarish maqsadga muvofiq.

Xulosa. Tadqiqotlarning asosiy faoliyati shakarlangan meva va ulardan tayyorlanadigan mahsulotlar ishlab chiqarish ularni qadoqlash va saqlash faoliyatini yo‘lga qo‘yishdan iborat. Shakarlangan meva-sabzavot va ulardan tayyorlanadigan mahsulotlarni ishlab chiqarish ularni qadoqlash va saqlash faoliyatini yo‘lga qo‘yish va buning natijasida aholining ushbu mahsulot turlariga bo‘lgan talablarini qondirishga qaratilgan. Bundan tashqari ushbu mahsulotlarini eksport qilish rejalashtirilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. A.T. Oltiev, M.F. Haydarova, D.N. Bozorova. Qizil lavlagi va qizil sabzi navlaridan tsukat ishlab chiqarishdagi texnologik baholashlar. “Zamonaviy ta’limning yutuqlari” Ilmiy jurnali. № 1 son. 87-91 b

2. Олтиев А.Т., Хайдарова М.Ф. Совершенствование технологии производства сахарных полуфабрикатов из овощей выращенных на территории Узбекистана // Universum: технические науки : электрон. научн. журн. 2024. 3(120). URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/17050>

3. A.T. Oltiev, M.F. Haydarova, D.N. Bozorova. Перспективы технологии производства суката. GALAXY. International interdisciplinary research journal (GIIRJ). 279-284 s

4. A.T. Oltiev, M.F. Haydarova, D.N. Bozorova. Production of new products in the modern food industry of Uzbekistan. In an Multidisciplinary “International Conference on Advance Research in Humanities Sciences and Education”, published with Conferencea International Database, hosted online, in Malaysia on October 15 th 2022.

8	Х.М. Музафарова, М.Т. Курбанов - ОСОБЕННОСТИ ДИЕТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ САРКОПИИ	75
9	М.Э. Мухамедова, Р.Т. Адизов - ПЕРСПЕКТИВНОЕ СЫРЬЁ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ АНТИДИАБЕТИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ	78
3-СЕКЦИЯ		
1.	Azimov Utkir Naimovich- IMPROVEMENT OF TECHNOLOGY OF PROCESSING OF SAFFLOWER SEEDS	82
2.	N.N.Sabirova, M.M.Sadikova - SHORTENINGS BASED ON HYDROGENATED COTTON OILS	87
3.	M.A.Mamirzayev - METANDAN MEZOG‘OVAKLI UGLEROD OLISH JARAYONINING KINETIK SXEMASI	91
4.	Ergasheva Xusnirabo Bobonazarovna, Elmurodova Azima Suvon qizi - DUNYO MAMLAKATLARIDA DON YETISHTIRISHNING AHVOLI	94
5.	Sh.N. Ismatova, Sh.J.Yuldasheva, N. Zokirova, L.X.Nazarova - YORMA ISHLAB CHIQRISHDA DONNING YIRIKLIK FRAKSIYALARIGA GIDROTERMİK ISHLOV BERISHNI TA’SIRI	97
6.	Турсунова Мунира Алишер кизи, Мажидова Наргиза Кахрамоновна - ЭКОЛОГИК ТОЗА МОЙЛАРНИ ДОРИБОР ЎСИМЛИКЛАРДАН ИШЛАБ ЧИҚАРИШ ТЕХНОЛОГИЯСИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ	100
7.	Sh.J. Yuldasheva, Sh.N. Ismatova, O.I. Sultonova - GURUCH YORMASI SIFATINING FIZIK-KIMYOVIY KO'RSATKICHLARINI O'RGANISH	103
8.	Шодиев Б.М., Мажидов К.Ҳ- МОЙЛАРНИ РАФИНАЦИЯЛАШ ТЕХНОЛОГИЯСИ РЕЖИМЛАРИ	106
9.	Бозоров Шерали Алишерович - Трехмерное пространство и тело геометрического моделирования	109
10.	Азимов У.Н.- РАЗРАБОТКА НОВОГО ПОЛУЧЕНИЕ МАСЛА ИЗ СЕМЯН САФЛОРА МЕСТНОГО РЕГИОНА	112
11.	Тошев Илѐс Идибекович, Ўринов Шерали Хайруллаевич- ВЪРАЦИВАНИЕ АБРИКОСА, СОРТА И ОТДЕЛЕНИЕ ОТ КОСТОЧЕК	116
12.	Наyдарова Муhaууо Fayoz qizi, Oltiyev Azim To'yqulovich- MAQSADLI TSUKAT MAHSULOTLARI ISHLAB CHIQRISH TECHNOLOGIYASINI YARATISH	118
4-СЕКЦИЯ		